

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais
Programa de Estudos de América Latina e Caribe

Bolsista: Rafael Alves Ribeiro

Linha de Pesquisa: Processos Políticos na América Latina Contemporânea

Período de Coleta: 01 de março de 2026 até 31 de março de 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19475643

Data da notícia: 01/03/2026

Título: Ato da extrema direita na Paulista atraiu apenas 20 mil pessoas, metade do anterior

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/manifestacao-de-extrema-direita-na-paulista-atraiu-apenas-20-mil-pessoas-diz-usp/>

“A manifestação organizada por lideranças da direita neste domingo (1º), na avenida Paulista, reuniu somente cerca de 20,4 mil pessoas, de acordo com estimativa do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP/Cebrap) em parceria com a ONG More in Common. Ato semelhante realizado em setembro do ano passado reuniu 42 mil pessoas. O levantamento tem margem de erro de 12%, o que indica um público entre 18 mil e 22,9 mil pessoas no momento de maior concentração, registrado às 15h53. Um sistema de Inteligência Artificial identifica e contabiliza automaticamente as pessoas presentes na área analisada. Ao final do ato na Paulista, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avaliou a participação como positiva. “Achei que foi um bom número. Como sempre, os brasileiros aqui dando a cara a tapa, vindo pra rua, mostrando que não têm medo de perseguição”, declarou. No Rio de Janeiro, a contagem realizada pelo Monitor do Debate Político da USP/Cebrap e pela More in Common estimou 4,7 mil participantes na praia de Copacabana.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/03/2026

Título: Gustavo Petro defende frente internacional para conter a escalada dos EUA contra o Irã

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/gustavo-petro-defende-frente-internacional-para-conter-a-escalada-dos-eua-contra-o-ira>

“O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou como ilegais os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã e defendeu a articulação de uma “grande frente global contra a guerra”. As declarações foram concedidas no domingo (1º) e divulgadas nesta segunda-feira (3) pelo portal Opera Mundi, que creditou as informações à TeleSUR. O líder do país sul-americano pediu uma reação conjunta da comunidade internacional diante da escalada militar no Oriente Médio. Para o chefe de Estado colombiano, o momento exige coordenação diplomática e respeito às normas globais. “Uma grande frente global contra a guerra é necessária, um pacto pela vida da humanidade. O direito internacional deve ser respeitado. A barbárie deve ser combatida por uma Constituição da Humanidade”. Os ataques contra o Irã começaram no sábado (28), conduzidos por forças dos Estados Unidos e de Israel. Mesmo sem apresentar provas públicas, o governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o país asiático de buscar desenvolver armamento nuclear, alegando que tal iniciativa representaria ameaça à estabilidade global. Segundo a ONG de direitos humanos Hrana (Human Rights News Agency), ao menos 742 civis morreram no Irã por conta dos ataques dos EUA e de Israel. As forças israelenses também atacaram o Líbano, onde atua o Hezbollah, grupo islâmico xiita aliado do governo iraniano. Do lado israelense, foram registradas pelo menos nove mortes. Representantes do governo norte-americano confirmaram a morte de ao menos seis militares dos Estados Unidos. Em meio à escalada, o Irã confirmou o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para exportação de petróleo no mundo. A via conecta grandes produtores do Golfo — como Arábia Saudita, Irã, Iraque e Emirados Árabes Unidos — ao Golfo de Omã e ao Mar Árabe, sendo estratégica para o abastecimento energético global.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/03/2026

Título: Após aprovar reforma trabalhista e reduzir maioria penal, Milei promete enviar 90 reformas ao Congresso argentino em 2026

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/03/02/apos-aprovar-reforma-trabalhista-e-reduzir->

[maioridade-penal-milei-promete-enviar-90-reformas-ao-congresso-em-2026/](#)

“Segundo Milei, as reformas devem alcançar os campos econômico, tributário, penal, eleitoral, educacional, judicial e de defesa. Entre os pontos mencionados estão mudanças na legislação eleitoral, com a intenção de avançar no fim das Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias (PASO) e rever o financiamento público de partidos políticos. O presidente também prometeu enviar uma reforma tributária com o objetivo declarado de reduzir a carga de impostos, além de uma reforma judicial que incluía a implementação do sistema acusatório. Na área de segurança, afirmou que encaminhará projetos para ampliar a coordenação entre forças de segurança e inteligência. Ao tratar de política externa, Milei defendeu que o alinhamento automático com os Estados Unidos se torne “uma política de Estado” e repetiu a consigna “Make Americas Great Again”, ao propor uma esfera de prosperidade “de Alaska a Tierra del Fuego”. Apesar de mencionar o Atlântico Sul como área estratégica, o presidente não citou as Ilhas Malvinas ao longo de todo o discurso, em um contexto em que há expectativa sobre o início da exploração de petróleo na região. No campo econômico, Milei reforçou o discurso de continuidade do ajuste fiscal e da política monetária restritiva. Após a fala presidencial, o ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou que o governo trabalha para que a inflação mensal “comece com zero” a partir de agosto e reiterou a manutenção do regime de bandas cambiais para o dólar.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 03/03/2026

Título: Brasil encerra 2025 com recorde de feminicídios em cenário de avanço da violência de gênero

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/SKPggN-brasil-encerra-2025-com-recorde-de-femicidios-em-cenario-de-avanco-da-violencia-de-genero>

“O Brasil registrou, em 2025, um número recorde de feminicídios. Segundo os dados consolidados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), foram registrados 1.548 casos de feminicídio em todo o país. O número representa uma alta de 3,61%, em relação ao ano de 2024, nos casos identificados em todos os Estados do país. A sistematização dos dados de feminicídios no país foi iniciada com a

tipificação do crime, realizada em 2015, reconhecendo a especificidade de crimes de assassinato de mulheres por discriminação de gênero. Após pouco mais de uma década, entretanto, o cenário no país segue sendo o de uma elevação consistente nos números de violência de gênero contra as mulheres. No primeiro ano de registros a taxa de vítimas por 100 mil mulheres foi de 0,66%, o que expressava o número de 534 mulheres vitimadas. Em 2025 a taxa foi elevada à máxima histórica de 1,42 vítimas por 100 mil mulheres. Nos deparamos, nesse mesmo período, com um crescimento de 189,89% no registro anual de feminicídios no país. Nos registros das tentativas de feminicídio, novamente entre 2015 e 2025, a elevação é ainda mais expressiva: 696,04%.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 04/03/2026

Título: A Turma de Vorcaro: banqueiro tem prisão preventiva decretada por ministro Mendonça

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/03/a-turma-de-vorcaro-banqueiro-tem-prisao-preventiva-decretada-por-ministro-mendonca/>

“Na manhã desta quarta-feira, 4 de março, Daniel Vorcaro foi preso pela segunda vez em menos de quatro meses. A Polícia Federal (PF) chegou antes do amanhecer para cumprir o mandado de prisão preventiva assinado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nele, é citada formação de uma organização criminosa, danos bilionários e a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Desta vez, diferente de novembro — quando foi detido enquanto se preparava para embarcar em um jatinho particular com destino aos Emirados Árabes Unidos —, ele estava em casa e agora está sob custódia na superintendência da PF em São Paulo. Ele ainda será transferido para uma prisão estadual. Dono do Banco Master, instituição liquidada pelo Banco Central em novembro de 2025, Vorcaro é o centro de uma investigação que, a cada nova fase, revela camadas que parecem extrapolar o universo das fraudes financeiras. Nesta quarta-feira, a terceira fase da Operação Compliance Zero da PF não se limitou a apurar irregularidades contábeis. Em nota, a PF afirmou que foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. O que a PF apresentou ao ministro Mendonça, que decretou a ordem de prisão, foi o retrato de investigação que indica uma estrutura paralela de poder: um grupo de WhatsApp batizado de “A

Turma”. O banqueiro trocava mensagens com um ex-diretor do Banco Central, um ex-chefe de departamento da mesma instituição, o cunhado pastor Fabiano Zettel e um homem identificado pelo apelido de “Sicário”. Segundo as investigações, esse último, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, recebia cerca de R\$ 1 milhão por mês para coordenar atividades de vigilância, monitoramento e intimidação de pessoas que Vorcaro considerava adversárias — concorrentes, ex-funcionários e até jornalistas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 05/03/2026

Título: Cuba condena expulsão de missão diplomática pelo Equador

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/03/05/cuba-condena-expulsao-de-missao-diplomatica-pelo-governo-do-equador/>

“O governo de Cuba reagiu nesta quarta-feira (4) à decisão do Equador de expulsar todo o corpo diplomático da ilha em Quito e classificou a medida como “arbitrária e injustificada”. Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores cubano afirmou que a decisão anunciada pelo governo de Daniel Noboa representa um ato “inamistoso e sem precedentes” e prejudica as relações históricas de cooperação entre os dois países. A expulsão foi comunicada por meio de nota do Ministério das Relações Exteriores e Mobilidade Humana do Equador, que declarou persona non grata o embaixador cubano Basilio Antonio Gutiérrez García e todo o pessoal diplomático, consular e administrativo da missão no país. Quito concedeu prazo de 48 horas para que os diplomatas deixem o território equatoriano. O governo equatoriano informou que a medida foi adotada com base no artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que permite a um Estado declarar diplomatas estrangeiros persona non grata. As autoridades, no entanto, não detalharam publicamente os motivos da decisão. Havana afirmou que o pessoal da embaixada cubana em Quito cumpriu “estritamente” as leis e regulamentos equatorianos e não interferiu nos assuntos internos do país, como determina a Convenção de Viena de 1961.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/03/2026

Título: Sindicatos argentinos vão à Justiça contra reforma de Milei que tira direitos dos trabalhadores

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/03/06/sindicatos-argentinos-vaio-a-justica-contra-reforma-de-milei-que-tira-direitos-dos-trabalhadores/>

“A Confederação Geral do Trabalho (CGT) argentina entrou com uma ação judicial na Justiça do país nesta sexta-feira (6) contra a reforma trabalhista recentemente aprovada pelo Executivo Nacional. O sindicato argumenta que as leis que reduzem direitos dos trabalhadores, defendida pelo governo de extrema direita de Javier Milei, fere a Constituição e diversos tratados internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A CGT diz que a lei viola o princípio que impede a adoção de medidas que representem retrocesso em direitos já conquistados. Viola também o princípio que busca equilibrar a desigualdade estrutural entre empregadores e trabalhadores para evitar abusos por parte da classe dominante. O documento contesta especificamente a autorização de jornadas de trabalho de até 12 horas e a virtual eliminação do pagamento de horas extras no setor privado. A CGT também rejeita a criação do Fundo de Assistência ao Trabalho (FAL), um sistema que permite o pagamento de indenizações por rescisão contratual em parcelas, utilizando contribuições mensais dos próprios trabalhadores. A federação sindical enfatiza que a “modernização”, alegada por Milei, representa, na verdade, um desmantelamento dos fundamentos normativos e morais que regem os direitos trabalhistas no país. A CGT já havia anunciado a intenção de contestar a reforma judicialmente antes de sua aprovação final, a fim de proteger o direito constitucional à greve. Segundo a organização, a legislação ignora compromissos internacionais, como o Pacto de San José, que garante a liberdade sindical e a negociação coletiva.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/03/2026

Título: Cuba avança em investigação sobre tentativa de terrorismo

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/cuba-avanca-em-investigacao-sobre-infiltracao-armada-com-fins-terroristas/>

“O governo de Cuba afirmou nesta quinta-feira (05/03) ter realizado avanços na investigação sobre a tentativa de infiltração armada no litoral da província de Villa Clara, no centro do país. Em 25 de fevereiro, exilados cubanos chegaram em uma lancha, fortemente armados, abrindo fogo contra a patrulha da guarda costeira local. Em meio ao tiroteio, quatro pessoas foram mortas, além de um comandante da patrulha cubana. Seis tripulantes foram detidos e estão sendo investigados por tentativa de infiltração armada com fins terroristas. Os agressores vestiam roupas camufladas e a embarcação, registrada na Flórida, foi apreendida com 13 fuzis, 11 pistolas, cerca de 13 mil cartuchos de munição e equipamentos táticos. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Ministério do Interior de Cuba (MININT) afirmou que “as ações especializadas e investigativas que permitirão o esclarecimento completo dos fatos, bem como o envolvimento de cada um de seus autores, estão avançando”. Os detidos já prestaram depoimentos e as declarações “reforçam as provas contra eles”, afirma o texto. O MINICT também aponta “a participação de outras pessoas baseadas nos Estados Unidos”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/03/2026

Título: A ofensiva da extrema direita trumpista e o ataque à soberania na América Latina

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/03/06/a-ofensiva-da-extrema-direita-trumpista-e-o-ataque-a-soberania-na-america-latina/>

“Enquanto o foco global se volta para a escalada bélica dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, a Casa Branca de Donald Trump intensifica uma ofensiva de proporções históricas na América Latina. A estratégia busca perpetuar a hegemonia norte-americana frente à multipolaridade, utilizando o conflito no Oriente Médio como uma “cortina de fumaça” para operações de limpeza ideológica e controle de recursos naturais no hemisfério ocidental. O cenário de hostilidade atingiu seu ápice em 3 de janeiro de 2026, com o sequestro de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, na Venezuela. O episódio não é isolado, mas parte de uma engrenagem que visa o controle absoluto das reservas de petróleo mundiais. Jorge Oliveira Rodrigues, pesquisador do Instituto Tricontinental e do Gedes, alerta que o imperialismo utiliza meios variados para minar as soberanias. “O ponto de convergência é o governo Trump; tanto o fascismo quanto o imperialismo

se sustentam a partir da expansão e da exploração de regiões periféricas”, analisa. Cuba é o exemplo mais cruel da ação de Trump. Em 29 de janeiro de 2026, o presidente norte-americano assinou uma ordem executiva declarando emergência nacional, autorizando tarifas punitivas contra qualquer país que forneça óleo a Havana. O Ministério das Relações Exteriores de Cuba denunciou a medida como uma violação flagrante do direito internacional, que já mergulhou a ilha em apagões de até 20 horas diárias, gerando uma crise humanitária sem precedentes, com grave escassez de alimentos e medicamentos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/03/2026

Título: A Zona Franca de Manaus e a exploração da força de trabalho feminina

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/gL4e9v-a-zona-franca-de-manaus-e-a-exploracao-da-forca-de-trabalho-feminina>

“A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) informou que, em 2025, as mulheres representavam 27,44% da força de trabalho do Polo Industrial de Manaus - cerca de 35,6 mil trabalhadoras em um universo de quase 130 mil empregados, entre efetivos, temporários e terceirizados. Considerada estratégica para o capitalismo brasileiro, a Zona Franca de Manaus foi criada como projeto de desenvolvimento e integração do Amazonas ao mercado nacional e se consolidou, ao longo das décadas, como um polo industrial dependente de incentivos fiscais e voltado à montagem de produtos para grandes conglomerados nacionais e internacionais. Embora sejam minoria no total de postos de trabalho, as mulheres concentram-se majoritariamente no setor eletroeletrônico, onde representam aproximadamente 64% da mão de obra. Elas ocupam, sobretudo, funções operacionais e de montagem, marcadas por atividades repetitivas, exaustivas e de baixo valor agregado. O cenário evidencia a divisão sexual do trabalho no interior do polo industrial: enquanto as mulheres são amplamente empregadas em etapas produtivas consideradas menos qualificadas, os cargos de maior qualificação e remuneração permanecem, em sua maioria, sob ocupação masculina, o que limita as possibilidades de ascensão profissional e contribui para a manutenção da desigualdade salarial de gênero.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/03/2026

Título: 8 de março e a luta das mulheres trabalhadoras

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/PGNuts-8-de-marco-e-a-luta-das-mulheres-trabalhadoras>

“Para além do que se vê nas propagandas comerciais, o 8 de março é um dia que tem suas origens como parte orgânica da luta da mulher trabalhadora contra a exploração capitalista, e a busca pela superação das desigualdades de gênero, tendo sido proposto como data de luta por Clara Zetkin, comunista alemã, para a Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em 1910. Atualmente enfrentamos diferentes ofensivas da burguesia que vem renovando e intensificando o grau de ataque às condições de vida das mulheres – cis e trans – especialmente negras, indígenas, ribeirinhas, migrantes, pessoas com deficiências (PcDs), LBTs e dos países dependentes e colonizados, ou em ataques imperialistas, como o genocídio do povo palestino. Desde o início, a exploração da força de trabalho feminino está fundada na divisão do trabalho. As primeiras lutas das mulheres trabalhadoras, quando do início da separação entre um movimento feminista burguês e um operário, eram pelo direito ao próprio trabalho, como forma de romper com a subordinação imposta pela dependência econômica dos pais e maridos. Mesmo com o desenvolvimento do capitalismo e a incorporação das mulheres aos postos de trabalho, a desigualdade segue existindo na condição de dupla jornada, ou seja, do trabalho reprodutivo, e reforçada por meio da cultura, da religião, da mídia e das instituições. A ideia que a mulher “complementa” a renda, de que seu trabalho é secundário ou de que sua principal função é reprodutiva, constitui um mecanismo ideológico que mantém salários mais baixos, jornadas duplas e uma base de violências. No contexto de vida da classe trabalhadora as mulheres mães solas e chefe de famílias se tornam um exemplo de como essa ideologia de subordinação cumpre seu papel: mesmo sendo a provedora do lar, as mulheres trabalhadoras, muitas delas negras, continuam sendo tratadas como “mão de obra complementar”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/03/2026

Título: Trump anuncia coalizão militar com países latinos de extrema direita

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/estados-unidos/trump-anuncia-coalizao-militar-com-latinos>

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se com doze líderes alinhados ao seu governo na cúpula “Escudo das Américas”, ocorrida neste sábado (07/03), em um resort, em Doral, na Flórida. Durante o encontro, Trump anunciou a criação de uma aliança militar, batizada de “Coalização das Américas contra os Cartéis”, visando intensificar a cooperação militar entre os países alinhados a Washington para combater o narcotráfico na América Latina. “O cerne do nosso acordo é o compromisso de usar força militar letal para destruir de uma vez por todas os cartéis sinistros e as redes terroristas”, declarou Trump, sem detalhar o formato dessas operações. Entre os chefes de Estado presentes estavam Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), Daniel Noboa (Equador) e o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast. “Alguns de vocês estão em perigo. Quero dizer, vocês estão realmente em perigo. É difícil de acreditar. Mas estamos trabalhando com vocês para fazer o que for preciso”, disse o presidente norte-americano.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 08/03/2026

Título: Presidente Maduro envia mensagem ao povo da Venezuela

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/maduro-envia-mensagem-de-fe-e-acao-ao-povo-venezuelano/>

“O presidente venezuelano Nicolás Maduro enviou uma mensagem ao povo da Venezuela neste domingo (08/03), Dia Internacional da Mulher, destacando a ação das venezuelanas na construção das comunas populares do país. Na mensagem, Maduro convoca a população a manter a mobilização política e a fortalecer a organização popular. Ele afirma que o país deve avançar “com a fé que move montanhas e ação que constrói o novo”, evocando os ensinamentos de Jesus Cristo e a resistência de Simón Bolívar. A mensagem foi divulgada pelo deputado Nicolás Maduro Guerra, filho do presidente, em suas redes sociais e nos meios de comunicação ligados ao governo venezuelano. Maduro se encontra detido no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, em Nova York, desde que foi sequestrado pelos Estados Unidos, ao lado da primeira-dama Cilia Flores, no ataque de 3 de janeiro, ordenado pelo presidente norte-americano Donald Trump.”

(leitura completa no link)

Data da notícia: 09/03/2026

Título: Esquerda lidera eleições legislativas na Colômbia e projeta disputa presidencial

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/03/09/esquerda-lidera-eleicoes-legislativas-na-colombia-e-projeta-disputa-presidencial/>

“A esquerda colombiana saiu das eleições legislativas deste domingo (8) como a principal força política do país, com o Pacto Histórico, coalizão do presidente Gustavo Petro, aparecendo como a força mais votada para o Senado e uma das principais bancadas da Câmara. Projeções divulgadas após a apuração inicial indicam que o bloco governista deverá conquistar cerca de 25 cadeiras no Senado, mantendo a maior bancada da Casa, enquanto a composição da Câmara dos Representantes ainda é incerta. O senador e presidencialista Iván Cepeda, afirmou que o resultado confirma a força política do movimento. “Somos a principal força política da Colômbia, a mais influente e a que conta hoje com a bancada mais numerosa no Senado e na Câmara dos Representantes”, declarou. O resultado ocorre às vésperas da eleição presidencial marcada para 31 de maio, na qual Cepeda aparece entre os principais nomes da disputa. A vitória legislativa da coalizão de Petro também acontece em um momento de avanço da extrema direita na América Latina e de crescente pressão política dos Estados Unidos sobre governos da região.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/03/2026

Título: Em nova ameaça à Cuba, Trump fala em possível tomada de controle "amigável ou não"

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/em-nova-ameaca-a-cuba-trump-fala-em-possivel-tomada-de-controle-amigavel-ou-nao>

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que uma eventual tomada de controle de Cuba pelos Estados Unidos pode ocorrer de maneira “amigável ou

não”. A declaração, segundo o G1, foi feita durante uma coletiva de imprensa em que o líder estadunidense comentou a situação política e econômica da ilha caribenha. Durante a coletiva, Trump foi questionado por jornalistas sobre a situação em Cuba e sobre os planos de Washington em relação ao país. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Cuba atravessa um cenário crítico. Ao comentar a possibilidade de mudanças no país, Trump afirmou que o governo cubano estaria interessado em algum tipo de acordo com Washington. Ao responder sobre a possibilidade de controle norte-americano sobre a ilha, Trump declarou: “Pode ser ou não uma aquisição amigável”. O presidente dos EUA também indicou que a questão cubana não é a prioridade imediata da política externa de Washington neste momento, por causa do conflito envolvendo o Irã. Ainda assim, afirmou que o tema permanece na agenda. “Queremos acabar com o Irã primeiro, mas Cuba é uma questão de tempo”, declarou Trump.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/03/2026

Título: Sheinbaum rejeita proposta de Trump de enviar tropas dos EUA ao México

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/sheinbaum-rejeita-proposta-de-trump-de-enviar-tropas-norte-americanas-ao-mexico/>

“A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reafirmou nesta segunda-feira (09/03) que apenas as Forças Armadas Mexicanas operarão em seu país, uma medida que rejeita a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de enviar tropas norte-americanas para o território mexicano. Durante a conferência, a presidente mexicana celebrou o reconhecimento público de Trump pelo México, enfatizando que o país manterá com orgulho sua posição contra a intenção de Washington de criar uma “coalizão militar regional” voltada ao combate ao narcotráfico. Sheinbaum ressaltou a incoerência na política de Washington, apontando que, embora o governo Trump rotule os cartéis como organizações terroristas, esses grupos se armam com armas e munições fabricadas em instalações governamentais dos Estados Unidos. Nesse contexto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos admitiu que 75% das armas apreendidas de criminosos no México possuem origem norte-americana. O Secretário de Defesa Nacional, General Ricardo Trevilla, revelou que 78% das armas confiscadas de criminosos provêm de lojas de armas no Texas, Arizona e Califórnia.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/03/2026

Título: Argentina concede refúgio a condenado pelo STF por participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/argentina-concede-refugio-a-condenado-pelo-stf-por-participacao-nos-ataques-golpistas-de-8-de-janeiro>

“Autoridades da Argentina concederam pela primeira vez, nesta terça-feira (10), refúgio a um brasileiro condenado por envolvimento nos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes ocorridos em 8 de janeiro de 2023. O beneficiado é Joel Borges Corrêa, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 13 anos e seis meses de prisão. Segundo o jornal Folha de São Paulo, ele havia sido preso no país vizinho em novembro de 2024 enquanto tentava atravessar a Cordilheira dos Andes com destino ao Chile. Corrêa vivia em Buenos Aires e foi detido pela Polícia Federal argentina na localidade turística de El Volcán, na província de San Luis, após ser parado em um controle de trânsito. No veículo em que estava, carregava uma mala com roupas. A concessão do refúgio foi decidida pela Comissão Nacional para Refugiados da Argentina, órgão responsável por analisar pedidos de proteção internacional no país. O advogado de Corrêa, Luciano Cunha, afirmou que a decisão administrativa foi tomada em 4 de março, com publicação nesta terça-feira (10). Segundo a defesa, ele "deixou seu país de origem diante de fundado temor de perseguição”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/03/2026

Título: Jamaica rompe acordo médico com Cuba sob pressão norte-americana

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/jamaica-rompe-acordo-medico-com-cuba-sob-pressao-norte-americana/>

“O governo da Jamaica encerrou um acordo de décadas com Cuba que permitia a atuação de brigadas médicas no país caribenho. A decisão ocorreu no último dia 5, em meio à crescente pressão dos Estados Unidos contra as missões internacionais de saúde do governo cubano. Nesta

terça-feira (10/03), o Ministério da Saúde e Bem-Estar jamaicano apelou pela paciência e cooperação da população, anunciando que implementará medidas de contingência frente a saída dos quase 300 profissionais que estão no país. O ministro da Saúde, Christopher Tufton, disse que foram feitas propostas, por meio do embaixador cubano, para a criação de contratos diretos com profissionais que desejam permanecer na Jamaica. “Não vemos o término como uma decisão de descontinuar a relação. Trata-se, na verdade, do formato dessa relação”, afirmou. “Nos próximos dias e semanas, enquanto avaliamos o nível de adesão à oferta, começamos a implementar medidas alternativas para lidar com as lacunas existentes”, anunciou.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/03/2026

Título: Sheinbaum aceita convite de Lula para visitar Brasil e fortalecer aliança econômica e energética

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/sheinbaum-aceita-convite-de-lula-para-visitar-brasil-e-fortalecer-alianca-economica-e-energetica/>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta segunda-feira (09/03), com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, para tratar do fortalecimento das relações econômicas entre os dois países. O líder brasileiro comunicou que reiterou “o convite à presidenta Sheinbaum para visitar o Brasil (...) A presidenta aceitou o convite para a visita, que deverá ocorrer entre junho e julho deste ano”. A presidenta mexicana também relatou, em publicação nas redes sociais, que os dois discutiram o andamento de projetos econômicos bilaterais. “Conversamos com o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para dar seguimento a projetos conjuntos nas áreas de desenvolvimento econômico, educação e ciência. É sempre um prazer.” Por sua vez, em suas redes sociais, o presidente brasileiro informou que a conversa teve como foco o fortalecimento das relações econômicas entre os dois países e o aprofundamento da aliança bilateral, especialmente no setor energético.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/03/2026

Título: Lula consulta Petro e Sheinbaum sobre debate nos EUA que pode classificar PCC e CV

como terroristas

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/lula-consulta-petro-e-sheinbaum-sobre-debate-nos-eua-que-pode-classificar-pcc-e-cv-como-terroristas>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou conversas com líderes latino-americanos para tratar das discussões nos Estados Unidos sobre a possibilidade de classificar facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas estrangeiras. A iniciativa ocorre em meio à preocupação do governo brasileiro com os possíveis impactos políticos e jurídicos dessa medida. Segundo o G1, Lula conversou nesta quarta-feira (11) com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em telefonema realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília. A ligação contou com a presença do embaixador Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República. Até o momento, o Palácio do Planalto não divulgou nota oficial sobre o conteúdo da conversa. De acordo com fontes do governo, Lula tem demonstrado preocupação com o avanço do debate em Washington e tem buscado diálogo com chefes de Estado que enfrentaram situações semelhantes, nas quais organizações criminosas foram classificadas como organizações terroristas estrangeiras — conhecidas pela sigla em inglês FTO (Foreign Terrorist Organizations). Além do contato com Petro, Lula também conversou na segunda-feira (9) com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. O país enfrenta há anos uma crise de segurança marcada pela atuação de cartéis do narcotráfico, que mantêm forte presença em diversas regiões mexicanas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/03/2026

Título: Críticas a Boric explodem no fim do mandato e ativistas do Chile denunciam traição aos movimentos sociais

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/criticas-a-boric-explodem-no-fim-do-mandato-e-ativistas-do-chile-denunciam-traicao-aos-movimentos-sociais>

“A presidência de Gabriel Boric chega ao fim no Chile sob duras críticas de organizações sociais

e políticas que estiveram entre as forças que impulsionaram sua ascensão ao poder. Lideranças ligadas ao sindicalismo, ao ambientalismo, ao feminismo e à luta do povo mapuche acusam o governo de ter rompido compromissos centrais assumidos no ciclo aberto pela revolta social, convertendo expectativas de transformação em frustração, repressão e continuidade de estruturas herdadas do passado. Segundo reportagem da teleSUR, publicada nesta terça-feira, 10 de março de 2026, ativistas e dirigentes sociais denunciam que o governo Boric não apenas deixou de cumprir promessas históricas, como também aprofundou problemas sensíveis, entre eles o déficit habitacional, a criminalização de lideranças e o fortalecimento de mecanismos repressivos. O quadro, segundo os entrevistados, transformou o fim do mandato em um momento de forte decepção entre setores populares que apostaram em mudanças profundas no país. Uma das críticas mais contundentes foi feita pelo sindicalista Luis Mesina, que resumiu de forma severa sua avaliação sobre a gestão. Em entrevista à teleSUR, ele afirmou: “Não avançou absolutamente em nenhuma medida das que haviam sido prometidas. E no tema da moradia eu creio que já é francamente, não há qualificativo para qualificar o déficit habitacional que com este governo aumentou, muito mais do que nos governos de Piñera”. A declaração sintetiza um sentimento de desencanto presente em parte expressiva dos movimentos sociais chilenos. Para esses setores, o governo que surgiu embalado pelo discurso de renovação política e de superação do modelo neoliberal acabou preservando pilares fundamentais desse mesmo sistema. Em vez de consolidar direitos sociais, afirmam os críticos, a administração Boric teria mantido a lógica de mercantilização em áreas essenciais e frustrado expectativas de reforma estrutural.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/03/2026

Título: Lula considera convite de Kast a Flávio Bolsonaro uma “indelicadeza” diplomática

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/lula-considera-convite-de-kast-a-flavio-bolsonaro-uma-indelicadeza-diplomatica>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como uma “indelicadeza” diplomática o convite feito pelo presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para participar da cerimônia de posse do novo governo chileno. As informações foram

divulgadas pelo portal CNN Brasil. Segundo relatos feitos a aliados do presidente brasileiro, a avaliação no Palácio do Planalto é de que o gesto representa um sinal de falta de diplomacia por parte de Kast, apesar de uma tentativa inicial de manter um tom mais moderado nas relações com o governo brasileiro. O convite foi direcionado ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário político de Lula no cenário nacional. A presença de Flávio Bolsonaro na cerimônia, marcada para esta quarta-feira (11), teria sido interpretada por integrantes do governo brasileiro como um gesto político sensível no contexto das relações entre os dois países. A irritação do presidente brasileiro teria aumentado após a informação de que o presidente eleito chileno também convidou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para o evento. O ex-deputado federal é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação em processo judicial.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/03/2026

Título: Noboa admite tropas dos EUA no Equador e bombardeio na fronteira com Colômbia

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/03/11/noboa-admite-tropas-dos-eua-no-equador-e-bombardeio-na-fronteira-com-colombia/>

“Em meio ao avanço da política de intervenção dos Estados Unidos sobre a América Latina, o presidente do Equador, Daniel Noboa, indicou que aceitaria a presença de militares norte-americanos em território equatoriano e voltou a defender o aprofundamento da “cooperação” com o governo de Donald Trump. Em entrevista à emissora Univisión, no último domingo (8), o mandatário respondeu “sim, claro” ao ser questionado se permitiria maior presença militar norte-americana no país. Noboa também confirmou que as Forças Armadas equatorianas realizaram bombardeios na província de Sucumbíos, na fronteira com a Colômbia, e responsabilizou o governo do presidente Gustavo Petro pelo avanço do narcotráfico — uma provocação direta a Bogotá em meio à crescente tensão entre os dois países. Durante a entrevista, o presidente equatoriano comparou cartéis e grupos armados da região a organizações estrangeiras como Hezbollah, Hamas e a Guarda Revolucionária do Irã, afirmando que “trabalham juntos” e defendendo que sejam combatidos da mesma forma — argumento usado por seu governo para justificar a ampliação da submissão a Washington.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/03/2026

Título: Lula e Petro discutem integração regional e agenda da CELAC em telefonema

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/lula-e-petro-discutem-integracao-regional-e-agenda-da-celac-em-telefonema>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, na manhã desta quarta-feira (11), com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Durante o diálogo, os dois chefes de Estado abordaram temas relacionados à integração da América Latina e do Caribe, especialmente no contexto da próxima Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), marcada para o dia 21 de março, em Bogotá. O contato entre os presidentes também tratou da agenda diplomática ligada ao encontro regional que reunirá líderes latino-americanos na capital colombiana. Durante a conversa, Gustavo Petro informou ao presidente brasileiro sobre a realização de uma reunião entre a CELAC e países africanos prevista para a manhã do mesmo dia em que ocorrerá a cúpula do bloco regional. A iniciativa busca ampliar o diálogo político e a cooperação entre nações da América Latina, Caribe e do continente africano. Além dos temas relacionados à integração regional, Lula e Petro também alinharam compromissos internacionais que envolvem a defesa das instituições democráticas. Ambos confirmaram participação na quarta edição do evento “Em Defesa da Democracia”, organizado pelo governo da Espanha.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/03/2026

Título: ‘Boric conclui mandato com esquerda chilena de joelhos’, avalia cientista política

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/boric-conclui-mandato-com-esquerda-chilena-de-joelhos-avalia-cientista-politica/>

“O Chile realiza nesta quarta-feira (11/03) a cerimônia de transição que marca o fim do governo de centro-esquerda de Gabriel Boric e a posse do líder da extrema direita do país, José Antonio Kast. Segundo a analista política María Francisca Quiroga, mestra em Ciências Políticas pela

Universidade do Chile, professora da Academia Diplomática Andrés Bello e diretora-chefe do meio alternativo La Voz de los que Sobran, o evento encerra um mandato de centro-esquerda que foi “bastante medíocre em termos de políticas públicas, pois não deixou nenhum legado duradouro”. Quiroga afirma que Boric chegou ao poder como um símbolo de renovação da esquerda, em comparação com a velha Concertação (aliança de centro-esquerda que governou o Chile desde o fim da ditadura de Pinochet até meados dos anos 2010), mas “acabou governando com os remanescentes daqueles partidos tradicionais em crise”. A cientista política também questiona o legado do agora ex-presidente para a esquerda chilena. “Nesses quatro anos, Boric foi mais bem visto pelo mundo liberal, pelos socialistas neoliberais, que o veem como uma figura atraente. Sobre seu setor político, a esquerda está de joelhos no Chile, e os movimentos sociais também estão de joelhos”, observa.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/03/2026

Título: Designar PCC e CV como ‘terroristas’ impactaria mais economia e política do que facções

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/03/pcc-e-cv-terroristas-mais-impacto-na-economia-do-que-nas-faccoes/>

“O Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) podem se equiparar a Al Qaeda, Taliban, Estado Islâmico, Hamas. A possibilidade dos Estados Unidos de Donald Trump passarem a designar as duas principais facções criminosas do Brasil como terroristas, aventada desde o ano passado e encampada pelo bolsonarismo, pode estar próxima de se concretizar. Mas, na prática, o que esse movimento pode causar? “A designação abre acesso a ferramentas de inteligência e contraterrorismo e muda a doutrina de uso da força. Isso levanta preocupações se não haveria possibilidade de que os EUA usem isso como desculpa para começar a fazer operações que afetem o Brasil da mesma maneira que fez aquelas operações na Venezuela, com o bombardeio de embarcações que estariam ligadas ao tráfico. Isso levanta uma série de tensões e possibilidades de fricção política”, explica Jorge Lasmar, professor permanente da pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Para Lasmar, que pesquisa terrorismo, radicalização e crimes transnacionais, a caracterização pode trazer ainda “impactos financeiros, criminais, de compliance e de custos”. “São impactos que serão extremamente negativos para as instituições brasileiras,

principalmente para o mercado financeiro e para outros setores que atuem nos Estados Unidos”, afirma. Segundo reportagem do portal UOL, o anúncio pode ser feito nas próximas semanas. Desde então, o governo brasileiro tem atuado para demover os EUA da iniciativa. Segundo a CNN Brasil, o Departamento de Estado norte-americano enviou comunicado afirmando que as duas facções criminosas são consideradas ameaças.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/03/2026

Título: Congresso do Paraguai aprova acordo que autoriza presença militar dos EUA no país

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/congresso-do-paraguai-aprova-acordo-que-autoriza-presenca-militar-dos-eua-no-pais/>

“A Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou na terça-feira (10/03) um acordo com o governo dos Estados Unidos que autoriza a presença de militares e integrantes do Departamento de Defesa norte-americano no país. A decisão acendeu um alerta à oposição, que argumenta que a medida pode abrir precedentes que enfraqueçam a soberania nacional. O acordo “Estatuto de las Fuerzas”, denominado Status of Forces Agreement (SOFA, na sigla em inglês), obteve 53 votos a favor e oito contra, além de quatro abstenções, de um total de 80 parlamentares. Quinze não estavam presentes na sessão especial. O tratado foi assinado pelas nações em Washington em dezembro passado e já havia recebido aval do Senado na semana anterior. Com a aprovação da Câmara, o texto segue para o Poder Executivo assumido pelo presidente de extrema direita Santiago Peña, que poderá promulgá-lo ou vetá-lo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/03/2026

Título: Over 1,200 killed in drone strikes in Haiti in less than a year

Fonte pesquisada: People’s Dispatch

Link: <https://peoplesdispatch.org/2026/03/12/over-1200-killed-in-drone-strikes-in-haiti-in-less-than-a-year/>

“Dozens of children have been killed in drone strikes in Haiti over the past year, according to a

report released by Human Rights Watch (HRW) on March 10. The report has exposed the controversial operations carried out by the Haitian security forces, along with private contractors, in their fight against criminal groups. The report notes that between March 2025 and January 2026, at least 1,243 people were killed in drone strikes, what they have deemed “deliberate extrajudicial killings”, and 738 were injured. At least 17 children were killed in the strikes. Juanita Goebertus, the Americas director at Human Rights Watch, said, “Ordinary people, including many children, have been killed and injured in these lethal drone operations,” she added, “Haitian authorities should urgently rein in the security forces and private contractors working for them before more children die.” Many of the 141 operations which were registered in the report were carried out “with quadcopter drones armed with explosives in densely populated urban areas.” According to the United Nations Integrated Office in Haiti, drones have been widely deployed during operations of Haitian forces and a private military company called Vectus Global, which has links to mercenary Erik Prince. According to the US ambassador to Haiti, the US State Department granted a license to this private company to export its services to Haiti. On the Haitian side, Haiti’s latest prime minister, Alix Didier Fils-Aimé, permitted Vectus Global to operate in the Caribbean nation.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 13/03/2026

Título: EUA exigem plano do Brasil para acabar com PCC e Comando Vermelho

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/eua-exigem-plano-do-brasil-para-acabar-com-pcc-e-comando-vermelho/>

“O governo dos Estados Unidos teria feito ao Brasil um pedido formal para que as autoridades brasileiras coloquem em prática um plano para a erradicação de organizações como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho, além de supostas células do Hezbollah e de organizações criminosas chinesas que atuariam no país sul-americano. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a partir de uma declaração de um alto funcionário do governo norte-americano, o pedido seria uma contra proposta norte-americana a um plano apresentado pelo Brasil no final de 2025 para o combate às facções criminosas que operam no país. Brasil e Estados Unidos vêm realizando negociações desde o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald

Trump em outubro de 2025, na Malásia, como forma de diminuir as tensões surgidas a partir do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros imposto pelo mandatário estadunidense três meses antes, em julho do mesmo ano. Desde então, a parte norte-americana tem enfatizado, ao menos no discurso, que as medidas de combate ao crime organizado e a grupos ligados ao tráfico de drogas internacional são uma das suas prioridades para que as negociações entre os países avancem.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 14/03/2026

Título: Venezuela y Colombia anuncian comisión binacional por integración fronteriza

Fonte pesquisada: teleSURtv

Link: <https://www.telesurtv.net/venezuela-colombia-comision-integracion/>

“Venezuela y Colombia anunciaron este sábado la creación de una Comisión Binacional de Buena Vecindad, que se reunirá el 23 y 24 de abril en Maracaibo, estado Zulia, para fortalecer integración y cooperación bilateral en áreas estratégicas. El anuncio surge tras una intensa jornada de trabajo en el Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela, donde las delegaciones de ambos países establecieron una hoja de ruta colaborativa. El diplomático venezolano, Yván Gil, destacó que estos encuentros buscan rescatar el espíritu integracionista de la Gran Colombia, trabajando por una unión real que garantice el bienestar de los pueblos que comparten frontera. Este esfuerzo refleja la perspectiva latinoamericanista de construir bloques regionales fuertes y soberanos frente a desafíos comunes. Durante las mesas técnicas bilaterales, las delegaciones abordaron temáticas fundamentales para el avance de ambas naciones. Entre ellas, figuraron la movilidad humana, la situación migratoria y el robustecimiento de las relaciones políticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. En materia de seguridad, los cancilleres repasaron las operaciones conjuntas destinadas a combatir grupos irregulares en el lado venezolano de la frontera. Asimismo, analizaron las acciones realizadas por las fuerzas de seguridad colombianas para enfrentar el flagelo del tráfico de drogas en su territorio, subrayando la importancia de la coordinación para garantizar la tranquilidad en la zona fronteriza.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/03/2026

Título: Kast inicia construção de barreiras na fronteira do Chile com Peru e Bolívia

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/kast-inicia-construcao-de-barreiras-na-fronteira-do-chile-com-peru-e-bolivia/>

“O novo presidente do Chile, José Antonio Kast, iniciou nesta segunda-feira 16 a construção de barreiras na fronteira com o Peru, prometidas durante sua campanha, para frear a entrada de migrantes irregulares provenientes desse país e da Bolívia, constatou a AFP. O governo deu um prazo de 90 dias para a construção dessas barreiras, embora não tenha especificado o tipo de infraestrutura que fechará a passagem em três regiões do norte do país. “Hoje começamos a frear a migração irregular”, disse Kast à imprensa, à frente da escavadeira que fazia uma profunda vala nas proximidades do posto fronteiro de Chacalluta, na cidade de Arica, na fronteira com o Peru. Também fazem parte do mesmo plano de obras as regiões de Antofagasta e Tarapacá, onde fica Colchane, passagem fronteiriça com a Bolívia que se tornou o principal ponto de entrada de migrantes irregulares. Segundo dados oficiais, no Chile, com 20 milhões de habitantes, vivem cerca de 337 mil migrantes irregulares, em sua maioria venezuelanos. Segundo o ministro do Interior, Claudio Alvarado, as “barreiras físicas” terão uma extensão aproximada de cerca de 500 km.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/03/2026

Título: Sob bloqueio de combustível dos EUA, Cuba tem ‘apagão total’ do sistema de energia

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/apagao-geral-atinge-cuba-apos-interruptao-total-do-sistema-de-energia/>

“ Ministério de Energia e Minas em Cuba informou nesta segunda-feira (16/03) um novo apagão elétrico que atingiu todo o país, afetando mais de dez milhões de pessoas. Comunicou, em um primeiro momento, que as causas que levaram a uma “interrupção total do Sistema Elétrico Nacional (SEN)” estavam sendo investigadas. Nas últimas semanas, a população cubana também ficou sem energia elétrica após uma falha que provocou o desligamento de grande parte do sistema elétrico nacional. Segundo a empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), o apagão afetou cerca de dois

terços do país. Os episódios de apagão foram agravados nas últimas semanas. Em 29 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a ilha, sem provas, como sendo uma “ameaça incomum e extraordinária” ao seu país, o que eventualmente prejudicaria a segurança nacional. A partir disso, determinou tarifas adicionais para nações que fornecessem petróleo para Cuba, agravando a sua situação humanitária. Embora o apagão não esteja diretamente relacionado ao bloqueio petrolífero, a falta de combustível dificulta a recuperação da rede. De acordo com o canal RTVE, 40% da energia produzida em Cuba vem de usinas termelétricas, que funcionam à base do petróleo nacional. Já o restante provém de energia solar e hidrelétrica, ou de geradores que funcionam a diesel ou óleo combustível. No entanto, nesta mesma segunda-feira, nove das 16 usinas termelétricas estavam inativas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/03/2026

Título: Arreaza: Ley de Amnistía en Venezuela ha otorgado 7.727 libertades plenas

Fonte pesquisada: teleSURtv

Link: <https://www.telesurtv.net/arreaza-venezuela-ley-amnistia-libertades/>

“La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó el pasado 20 de febrero una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que se ha constituido en un instrumento fundamental para superar las diferencias políticas y avanzar hacia el reencuentro de las y los venezolanos. Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de la AN, destacó en declaraciones a un medio, que la normativa busca sanar heridas mediante el perdón y la escucha mutua. Desde su promulgación, la Ley de Amnistía ha otorgado 7.727 libertades plenas en Venezuela, de esta cifra, 253 corresponden a personas que se encontraban privadas de libertad y 7.474 a ciudadanos con medidas cautelares, de un total de 12.557 solicitudes recibidas hasta el momento. La normativa, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el 30 de enero, establece que el perdón borra el delito y su registro, siempre que los hechos se enmarquen en los periodos establecidos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/03/2026

Título: Como os novos presidentes sul-americanos podem influenciar as eleições no Brasil

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/03/como-presidentes-sul-americanos-influenciam-eleicoes-no-brasil/>

“O que a gente viu em Valparaíso, [no Chile] com a posse do Kast, não foi apenas uma cerimônia diplomática, foi um ensaio para a eleição brasileira. A presença de Flávio Bolsonaro e a ausência de Lula cristalizam essa nova dinâmica na região. Diferente de 2022, quando Lula surfava em uma onda rosa – não como a do começo do século, mas um cenário um pouco mais ameno – temos agora um cenário de um pêndulo que bate forte à direita. O Flávio Bolsonaro estar lá e dizer ao eleitor brasileiro que o modelo conservador é a regra, não é exceção, é um baita ganho [para o campo da direita]. A foto do Flávio ao lado do Kast e do Milei serve para nacionalizar as promessas de sucesso que ele está plantando, como “prova” de que esse pode ser o melhor conceito para o Brasil. A decisão de Lula de não comparecer após o convite de Kast ao senador Flávio mostra que o Itamaraty e o Planalto decidiram que o custo doméstico da imagem superava o ganho diplomático, então Lula evitou a armadilha de ser figurante num evento dominado pela estética da nova direita. Mas essa ausência alimenta a narrativa da oposição de que o governo atual está isolado em uma vizinhança que tem mudado de cor. O risco para o PT é que a integração regional, antes uma vitrine, vire um flanco aberto para críticas de ineficiência ideológica. É importante dizer, a vitória de Kast foi decidida no binômio segurança mais imigração – os mesmos temas que pesquisas como Atlas e Datafolha mostram ser o calcanhar de Aquiles de Lula. A retórica de mão dura que agora emana de Santiago e Buenos Aires para cá, sobretudo com tanto apoio de Washington, pressiona muito o debate brasileiro para o campo da direita, não tem como ser diferente.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/03/2026

Título: Trump diz que acha que terá a ‘honra’ de assumir o controle de Cuba

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/trump-diz-que-acha-que-tera-a-honra-de-assumir-o-controle-de-cuba>

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (16), na Casa

Branca, que acredita poder “ter a honra” de assumir o controle de Cuba. “Tenho convicção de que, de alguma forma, terei a honra de assumir Cuba”, disse o presidente. A declaração foi feita a jornalistas no Salão Oval. Trump já havia mencionado, na semana passada, que os Estados Unidos estão em diálogo com o país caribenho e que um possível acordo dependeria da concordância da liderança cubana. Segundo uma autoridade da Casa Branca, o presidente avalia que esse entendimento poderia ser alcançado com facilidade. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou na sexta-feira (13) que seu governo iniciou conversas com Washington. As negociações ocorrem em meio ao bloqueio de petróleo imposto pelos EUA, medida que tem agravado a crise econômica no país.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/03/2026

Título: Argentina oficializa saída da Organização Mundial da Saúde

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/argentina-oficializa-saida-da-organizacao-mundial-da-saude>

“A Argentina oficializou na terça-feira (17) sua saída da Organização Mundial da Saúde (OMS), formalizando a decisão por meio de uma comunicação enviada ao secretário-geral do organismo internacional, conforme informou o governo do país. A medida marca o desfecho de um processo iniciado há cerca de um ano pelo presidente Javier Milei, segundo o portal C5N. O anúncio foi confirmado pelo chanceler Pablo Quirno, que destacou nas redes sociais que o país seguirá atuando no cenário internacional de saúde, ainda que fora da OMS. “Nosso país continuará promovendo a cooperação internacional em saúde por meio de acordos bilaterais e espaços regionais”, afirmou o ministro. A retirada implica que a Argentina deixará de participar de programas, fundos e fóruns técnicos coordenados pela organização. Apesar disso, o país continuará integrando a Organização Pan-Americana da Saúde (OPS), mantendo vínculos com iniciativas regionais no setor. Quirno explicou que a decisão está em conformidade com o que estabelece a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Segundo ele, a nova estratégia de cooperação internacional buscará preservar integralmente a soberania nacional e a capacidade de decisão do país em políticas sanitárias.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/03/2026

Título: OpenAI e Persona coletam dados de biometria facial para alimentar a máquina de espionagem norte-americana

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/5VFqFr-openai-e-persona-coletam-dados-de-biometria-facial-para-alimentar-a-maquina-de-espionagem-norte-americana>

“Em relatório publicado no dia 16, um grupo de pesquisadores de segurança expuseram como a startup Persona alimenta um sistema de espionagem do Governo dos EUA através de seu produto de reconhecimento facial - utilizado por empresas como Roblox, Discord, LinkedIn e OpenAI. Enquanto inicialmente tentavam apenas formular um meio para burlar a nova política de “segurança” anunciada pelo Discord, que envolve o reconhecimento facial de todos seus usuários como forma de verificação de idade, acabaram encontrando um sistema da Persona rodando em um servidor autorizado do governo americano com seu código fonte exposto. A análise desses arquivos permitiu com que os pesquisadores confirmassem suspeitas pré-existentes da real motivação por trás de soluções de escaneamento facial promovidas por big techs. A falha encontrada pelos pesquisadores resultou em acesso direto a 2.456 arquivos de código desprotegidos e expostos à internet sem qualquer medida de segurança. Os arquivos revelaram um extenso processamento de dados e análise por parte do sistema da Persona ao receber uma nova foto de um usuário. Para além do intuito oficial de verificação de idade, o programa realiza um total de 269 checagens distintas buscando correspondências na internet e em fontes de dados governamentais, divididas em 14 categorias distintas de análise como, por exemplo, terrorismo e espionagem.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/03/2026

Título: Petro denuncia bombardeio do Equador em território colombiano: '27 corpos carbonizados'

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/petro-denuncia-bombardeio-do-equador-em-territorio-colombiano-27-corpos-carbonizados/>

“O presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciou na terça-feira (17/03) que as operações aéreas militares realizadas pelo Equador na região da fronteira deixaram um saldo de 27 corpos carbonizados. O líder colombiano classificou como “inconcebível” a posição de seu homólogo equatoriano, Daniel Noboa, que minutos antes negara qualquer incursão em território colombiano. Em sua conta na rede social X, Petro enfatizou a gravidade da descoberta na área rural de Jardines de Sucumbíos. Segundo o chefe de Estado, as bombas atingiram comunidades que haviam se regularizado voluntariamente. “Há 27 corpos carbonizados e a explicação não é credível. As bombas estão no chão perto de famílias, muitas das quais decidiram pacificamente substituir as suas plantações de folha de coca por culturas legais”, afirmou Petro. O presidente descartou a possibilidade de as armas pertencerem a grupos irregulares — que não possuem capacidade aérea — ou às Forças Armadas da Colômbia, afirmando que, como comandante-em-chefe, não havia emitido nenhuma ordem nesse sentido.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/03/2026

Título: Ecuadorian workers fight back against 10-hour workday

Fonte pesquisada: Peoples Dispatch

Link: <https://peoplesdispatch.org/2026/03/18/ecuadorian-workers-fight-back-against-10-hour-workday/>

“President Daniel Noboa’s right-wing government continues to advance its neoliberal political and economic agenda. In recent weeks, Labor Minister Harold Burbano announced that Ministerial Agreement MDT.2026-059 had been approved, allowing for an increase in the workday through agreements that make labor conditions more flexible in Ecuador. For several decades, following significant struggles by the Ecuadorian labor movement, the maximum workday was set at 8 hours. However, employers have tirelessly sought to undermine that union victory. Thus, the government of Noboa – who belongs to the country’s wealthiest family – has decreed that workdays of up to 10 hours may be implemented. The government defends the decision by arguing that the market has undergone radical changes and that the measure does not increase the weekly workload (which, according to Minister Burbano, will remain at 40 hours per week), but only the daily workload, and that this can be distributed more flexibly. “This is not a proposal from the far right or the far left, but a pragmatic solution to people’s needs,” Burbano said in a radio interview. However, some

critics of the government argue that the measure paves the way for future increases in the workweek to be implemented without major complications. Furthermore, they have pointed out that the measure makes it easier for employers to avoid paying overtime, which accounts for up to 30% of workers' income.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/03/2026

Título: Milei favorece patentes e encarece remédios na Argentina

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/03/18/a-pedido-de-trump-milei-favorece-patentes-e-encarece-remedios-na-argentina/>

“O governo Javier Milei anunciou, nesta quarta-feira (18), uma mudança nas regras de patentes farmacêuticas que pode transformar o acesso a medicamentos na Argentina. Por meio da Resolução Conjunta 1/2026, assinada pelos ministérios da Saúde, da Economia e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), foi revogado o Regulamento 118, em vigor desde 2012, que impunha critérios mais restritivos para proteger a produção local de genéricos. A medida técnica e complexa para compreensão da população é celebrada pelo ministro da “desregulamentação” Federico Sturzenegger como um passo para “reintegrar a Argentina ao mundo”, alinha o país aos padrões internacionais de propriedade intelectual — mas, na prática, atende a uma reivindicação do governo Trump. O que parece uma atualização técnica esconde um impacto profundo: menos concorrência, medicamentos mais caros e pressão sobre o bolso do trabalhador e sobre o já fragilizado sistema público de saúde argentino. Numa tradução direta: fica mais difícil copiar fórmulas e produzir versões genéricas. Com mais patentes aprovadas, há menos concorrência e os preços tendem a subir.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/03/2026

Título: Argentina se oferece para apoiar Israel e EUA em guerra contra Irã

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/guerra-eua-israel-x-ira/argentina-se-oferece-para-apoiar-israel-e-eua-em-guerra-contra-ira/>

“Em declaração difundida nesta quarta-feira (18/03), o secretário de Comunicação da Argentina, Javier Lanari, afirmou que o governo do país sul-americano está disposto a apoiar o esforço de guerra feito por Israel e Estados Unidos contra o Irã. O secretário afirmou que “se os Estados Unidos solicitassem, nós enviaremos sim (ajuda militar)”, mas assegurou que tal pedido ainda não foi realizado. “Qualquer ajuda que eles considerem necessária será fornecida”, acrescentou Lanari. As declarações foram feitas durante entrevista ao jornal espanhol El Mundo. A posição expressada pelo secretário foi confirmada pelo chanceler argentino, Pablo Quirno. “Na medida em que eles precisarem do nosso apoio, está claro qual será a nossa posição”, frisou o ministro de Relações Exteriores. Apesar de o governo dos Estados Unidos não ter se pronunciado oficialmente, o advogado Marc Zell, ligado ao Partido Republicano e a entidades sionistas norte-americanas, disse em suas redes sociais que “a Argentina está enviando unidades navais para ajudar a proteger o tráfego marítimo internacional no Estreito de Ormuz”. A mensagem de Zell não está sintonizada com as declarações das autoridades argentinas, que confirmaram a disposição em ajudar Estados Unidos e Israel na guerra, mas sem detalhar de que forma seria essa colaboração.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/03/2026

Título: Após 30 mil toneladas de arroz em janeiro, China embarca primeiro lote de nova doação de 60 mil toneladas a Cuba

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/03/20/apos-30-mil-toneladas-de-arroz-em-janeiro-china-embarca-primeiro-lote-de-nova-doacao-de-60-mil-toneladas-a-cuba/>

“O primeiro lote da doação chinesa de 60 mil toneladas de arroz a Cuba partiu nesta quinta-feira (19), segundo divulgou a embaixada cubana em Xangai por meio de sua conta oficial no X hoje. O envio é gerido pela Agência China de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (APCID) e representa o início da entrega de uma nova remessa, diferente das 30 mil toneladas já entregues à ilha em janeiro como parte de um pacote de assistência emergencial aprovado pelo presidente chinês Xi Jinping. Não há detalhes sobre o volume exato deste primeiro lote. A decisão de enviar as 60 mil toneladas foi anunciada em janeiro, ao mesmo tempo em que a China aprovou

uma assistência financeira emergencial de 80 milhões de dólares (mais de R\$ 418 milhões) destinada à aquisição de equipamentos elétricos e outras necessidades urgentes. A medida foi comunicada ao presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pelo embaixador chinês em Havana, Hua Xin. A embaixada cubana em Xangai acompanhou o anúncio da partida com a mensagem de que “diante a adversidade, prevalece a solidariedade dos verdadeiros amigos”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/03/2026

Título: Governo Trump abre investigação contra Petro por suposta ligação com narcotráfico, diz jornal

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/governo-trump-abre-investigacao-contrapetro-por-suposta-ligacao-com-narcotrafico-diz-jornal/>

“O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, está sendo investigado criminalmente por pelo menos dois escritórios de procuradores federais dos Estados Unidos, de acordo com uma apuração do jornal norte-americano The New York Times divulgada nesta sexta-feira (20/03). De acordo com o veículo, as investigações, que são separadas e estão em estágios iniciais, têm abordado assuntos como “possíveis encontros” do mandatário sul-americano com supostos traficantes de drogas, e se sua campanha presidencial solicitou doações de traficantes. As apurações são conduzidas por procuradores em Manhattan e Brooklyn especializados no tráfico internacional de narcóticos, bem como agentes da Administração de Repressão às Drogas e das Investigações de Segurança Interna, conforme as fontes ouvidas pela reportagem do NYT. O jornal pontuou que o presidente Donald Trump tem usado frequentemente as investigações criminais como ferramenta para atacar seus adversários. Menciona também o episódio em que o republicano criticou seu homólogo colombiano, chamando-o de “homem doente”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/03/2026

Título: Paes deixa Prefeitura do Rio para disputar governo com apoio de Lula

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/03/20/paes-deixa-prefeitura-do-rio-para-disputar-governo-com-apoio-de-lula/>

“O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), renunciou nesta sexta-feira (20) para disputar o governo do estado nas eleições 2026. A transmissão do cargo para o vice Eduardo Cavaliere (PSD) marca uma guinada na política local e acende a disputa pelo Palácio Guanabara, hoje ocupado pelo governador Cláudio Castro (PL), aliado da família Bolsonaro. Para Rodrigo Lua, presidente municipal do PCdoB, as eleições de outubro são “fundamentais para o Brasil e para o Rio de Janeiro”. Segundo o dirigente, há uma frente ampla que busca “conquistar a reeleição de Lula à presidência e a derrota da extrema direita no governo do estado”. “A saída de Eduardo Paes da prefeitura e a construção de sua pré-campanha para governador é, ao mesmo tempo, a possibilidade da construção de um palanque forte para Lula em nosso estado, somada à perspectiva de uma candidatura competitiva que possa apontar novos rumos e vencer o bolsonarismo no estado onde o ovo da serpente nasceu”, avalia Rodrigo. O PCdoB participa do governo municipal desde janeiro de 2025, estando à frente do IPP (Instituto Pereira Passos), com Elias Jabbour, e da CDS-Rio (Coordenadoria de Diversidade Sexual), com Diana Conrado. Demonstrando autonomia e coerência, os comunistas não deixaram de criticar a relação tensa da gestão com os servidores municipais.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 21/03/2026

Título: Díaz-Canel exalta apoio global contra bloqueio dos EUA: ‘Cuba não está sozinha’

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/diaz-canel-exalta-apoio-global-contra-bloqueio-dos-eua-cuba-nao-esta-sozinha/>

“Em meio ao bloqueio norte-americano, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recebeu na sexta-feira (20/03), no Palácio das Convenções em Havana, representantes da Caravana Nossa América (Our America Convoy, em inglês), que consistiu em cerca de 650 participantes de 33 países diferentes. No encontro, o líder cubano agradeceu a iniciativa não somente pela ajuda material, mas também apoio moral, e ressaltou o significado político da presença internacional na ilha. “Cuba se sente acolhida por todos vocês”, disse Díaz-Canel. “Aqui estamos discutindo as

causas de todos os povos do mundo, o presente e o futuro desse mundo que queremos mudar, esse mundo melhor que é possível, como nos ensinou Fidel”. Em seu discurso, o presidente cubano afirmou ser “muito encorajador” que a solidariedade expressa pelos participantes vá além das fronteiras nacionais, destacando que a pauta da defesa à soberania é mais ampla e se abrange “às lutas justas dos povos do mundo”, como a do povo palestino e a de “todas as nações que enfrentam injustiça, agressão e políticas hegemônicas”. O mandatário ainda alertou para um cenário internacional em que guerra e imposição tentam prevalecer sobre o multilateralismo, e criticou a censura contra aqueles que compartilham de pensamentos diferentes. Díaz-Canel voltou a denunciar as tentativas do imperialismo de isolar a ilha caribenha, mas que o apoio dos povos do mundo demonstra a validade da causa cubana. Ele agradeceu especialmente a presença dos jovens na iniciativa solidária. “O apoio deles nos fortalece, nos enche de alegria e reafirma uma convicção essencial: Cuba não está sozinha”, disse.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 21/03/2026

Título: Lula propõe a Sheinbaum aliança estratégica no setor de petróleo

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/lula-propoe-a-sheinbaum-alianca-estrategica-no-setor-de-petroleo/>

“O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva revelou ter proposto à sua homóloga no México, Claudia Sheinbaum, uma aliança estratégica entre as estatais Petrobras e Pemex (Petróleos Mexicanos) para explorar jazidas de petróleo em águas profundas do Golfo do México. Durante sua agenda presidencial em Betim, Minas Gerais, na sexta-feira (20/03), dedicada para anunciar investimentos no setor de refinaria, o líder brasileiro afirmou ter telefonado para a “camarada Claudia”, a pedido da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para explorar uma possível colaboração com a Pemex, estatal mexicana. “Você sabia que a Pemex pode ter uma ajuda muito grande da Petrobras para explorar petróleo junto com a Pemex, no Golfo do México, a 2,5 mil metros?”, teria perguntado Lula a Sheinbaum na ligação. A última vez que a mandatária mexicana manteve um contato telefônico com o homólogo brasileiro foi em 9 de março, no qual ambos expressaram interesse em aprofundar os laços bilaterais na área de energia, no âmbito da guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois países

pretendem fortalecer as relações nessa esfera antes da próxima cúpula bilateral, prevista para junho ou julho.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 22/03/2026

Título: Fascismo e Intolerância Religiosa: Humoristas são perseguidos pela extrema direita em Belo Horizonte

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2026/03/fascismo-e-intolerancia-religiosa-humoristas-sao-perseguidos-pela-extrema-direita-em-belo-horizonte/>

“Na noite deste sábado (21), a capital mineira foi palco de um lamentável episódio de perseguição política e racismo religioso. O humorista Tiago Santineli, conhecido por suas críticas abertas ao capitalismo e à extrema direita, e o artista Luis Titoin foram alvo de um cerco promovido por grupos fundamentalistas e parlamentares ultraconservadores durante a apresentação do espetáculo “Olodumare”. O show, que utiliza o humor para exaltar a Umbanda e a cultura de matriz africana, foi recebido com hostilidade antes mesmo de começar. Durante toda a semana, setores extremistas — inflamados por figuras como o vereador João Fernandes (Novo) e o deputado estadual Bruno Engler (PL) — articularam uma campanha de difamação nas redes sociais, classificando a expressão artística como “culto satânico” e convocando fiéis para “rezar contra o mal” na porta do teatro. Mesmo com os ingressos esgotados, manifestantes tentaram invadir o local e promoveram sessões de “exorcismo” coletivo direcionadas aos espectadores e aos próprios artistas. No final da apresentação, a situação escalou quando a Polícia Militar conduziu Tiago Santineli à delegacia. Segundo relatos de testemunhas e da equipe de produção, Santineli foi acusado injustamente de agredir os invasores que tentavam romper o bloqueio do teatro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/03/2026

Título: Lula e Peña discutem Itaipu, Mercosul e segurança regional em reunião bilateral na COP15

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/lula-e-pena-discutem-itaipu-mercosul-e-seguranca-regional-em-reuniao-bilateral-na-cop15>

“Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Santiago Peña se reuniram no domingo (22), em Campo Grande (MS), em encontro bilateral realizado à margem da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias, a COP15. A reunião colocou no centro da agenda temas estratégicos da relação entre Brasil e Paraguai, como o futuro de Itaipu Binacional, a integração no Mercosul e o enfrentamento ao crime transnacional. De acordo com informações publicadas pela Sputnik Brasil, o encontro ocorreu antes da abertura oficial da conferência e foi tratado como um dos principais compromissos diplomáticos da cúpula, sediada pelo Brasil pela primeira vez. Além da pauta bilateral, Lula e Peña participaram do segmento presidencial do evento e subscreveram a Declaração do Pantanal, com compromissos voltados à conservação ambiental na região compartilhada também com a Bolívia. A reunião entre os dois chefes de Estado confirma o peso da relação entre Brasília e Assunção num momento em que questões energéticas, comerciais e de segurança voltam a ganhar centralidade no debate regional. Entre os pontos de maior sensibilidade esteve a Usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do planeta e administrada conjuntamente por Brasil e Paraguai. A usina segue no centro das discussões políticas e diplomáticas por causa das controvérsias em torno da revisão de seu tratado fundador. No campo econômico, a conversa abordou a integração comercial no âmbito do Mercosul. O tema é estratégico para os dois países, que mantêm forte interdependência em áreas como energia, comércio de fronteira e logística regional. A coordenação bilateral também aparece como elemento decisivo para o fortalecimento do bloco sul-americano em um cenário internacional marcado por tensões geopolíticas e disputas comerciais.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/03/2026

Título: Presidente de Cuba afirma que país se prepara para possível ofensiva dos EUA

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/cuba-se-prepara-para-ofensiva-dos-eua/>

“O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declarou que o país está se organizando para enfrentar uma eventual ofensiva dos Estados Unidos. A afirmação foi feita a ativistas estrangeiros que levaram ajuda humanitária à ilha na última sexta-feira (20). Durante um evento de solidariedade em Havana, Díaz-Canel mencionou o presidente americano, Donald Trump, ao dizer que, na visão

de Washington, todas as formas de pressão contra Cuba já teriam sido aplicadas, restando apenas a opção de tomar o poder e “destruir tudo”. O líder cubano destacou que o país implementou um plano de defesa baseado no conceito de “guerra de todo o povo”, que, segundo ele, tem caráter estritamente defensivo. Ele também ressaltou a unidade da liderança revolucionária, afirmando que as decisões continuam sendo tomadas de forma coletiva, com a participação do general Raúl Castro, figura histórica do regime. De acordo com declarações anteriores do vice-ministro das Relações Exteriores, o sistema político cubano e a presidência não estão em negociação com os Estados Unidos, após relatos de que Washington teria tentado afastar Díaz-Canel do poder.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/03/2026

Título: México confirma quarto envio de ajuda humanitária a Cuba

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/mexico-confirma-quarto-envio-de-ajuda-humanitario-a-cuba/>

“A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta segunda-feira (23/03) que um novo navio conduzindo ajuda humanitária partirá do México rumo a Cuba, além de enfatizar que seu governo manterá o apoio contínuo, destacando os esforços de mediação do México para incentivar o diálogo entre Havana e Washington. A mandatária mexicana, em sua tradicional coletiva de imprensa matutina, disse que o México mantém canais de comunicação abertos com ambos os governos, na busca de facilitar a reaproximação recentemente anunciada pelo presidente cubano Miguel Díaz-Canel. “O México está sempre presente para prevenir qualquer conflito”, disse o chefe de Estado. Durante sua declaração, Sheinbaum afirmou que sua posição se baseia no respeito à autodeterminação dos povos e na convicção de que quaisquer divergências devem ser resolvidas por meio de mecanismos multilaterais, no âmbito das Nações Unidas, organização internacional que ela solicitou que se envolva no envio de ajuda humanitária à ilha. “Essas são as maneiras de resolver qualquer desacordo (...), não um país sobre o outro, não invasão, não solução violenta”, enfatizou Sheinbaum, logo quando reafirmou que o povo cubano tem direito à autodeterminação.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/03/2026

Título: Para tentar esvaziar possível cassação, Castro vai renunciar ao governo do RJ

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/03/23/para-tentar-esvaziar-possivel-cassacao-castro-vai-renunciar-ao-governo-do-rj/>

“Às vésperas da retomada do julgamento que pode cassar seu mandato e torná-lo inelegível, o governador bolsonarista do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), decidiu renunciar ao cargo em cerimônia a ser realizada na tarde desta segunda-feira (23). Ele é acusado de abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição do bolsonarista, em 2022. Embora tenha sinalizado o desejo de concorrer ao Senado nas próximas eleições, ao que tudo indica o bolsonarista busca, com essa manobra, esvaziar o peso de uma decisão de cassação sobre sua imagem. A renúncia de Castro deixa o estado do Rio de Janeiro numa situação rara, uma vez que o vice, Thiago Pampolha (MDB) — que também é acusado no processo — renunciou ao cargo para assumir vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE). O seguinte na linha sucessória seria o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil), que também está afastado do cargo e também responde à mesma ação, além de ser investigado por supostas ligações com o Comando Vermelho (CV). Por isso, quem assumirá interinamente será Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na sequência, a Alerj deverá realizar eleição indireta em até 30 dias para escolher o próximo governador, que terminará o mandato em 31 de dezembro deste ano, dando lugar ao que for eleito em outubro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 25/03/2026

Título: Procurador-geral da Venezuela renuncia após quase uma década no cargo

Fonte pesquisada: CartaCapital

Link: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/procurador-geral-da-venezuela-renuncia-apos-quase-uma-decada-no-cargo/>

“O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, renunciou após quase uma década no cargo a partir do qual defensores de direitos humanos o apontavam como alguém que aplicava uma

justiça linha-dura a serviço do deposto Nicolás Maduro, informou nesta quarta-feira 25 a Assembleia Nacional. Saab estava à frente do Ministério Público desde 2017. O advogado afirma ser um paladino dos direitos humanos, embora a oposição o critique por fazer vista grossa a denúncias de abusos por parte das forças de segurança. Ele defendia o retorno de Maduro, que estava no poder desde 2013 até ser capturado em uma operação militar americana em 3 de janeiro. O esquerdista está preso em Nova York, onde enfrenta um julgamento por narcotráfico após a operação que Saab denunciou como ilegal e violadora do direito internacional. O Parlamento recebeu uma comunicação dirigida a Jorge Rodríguez, chefe do Legislativo, assinada por Saab, “mediante a qual remete (a) renúncia ao seu cargo como procurador-geral da República”, leu a secretária durante uma sessão parlamentar. Da mesma forma, a secretária informou sobre a renúncia de Alfredo Ruiz à frente da Defensoria do Povo, um órgão cuja função é a promoção dos direitos humanos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 25/03/2026

Título: Argentina: Em marcha histórica, multidão exige memória, verdade e justiça nos 50 anos do golpe militar

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/50-anos-do-golpe-militar-na-argentina/>

“Sob o lema “São 30 mil e nos digam onde estão”, milhares de pessoas se mobilizaram na Argentina em uma das maiores manifestações em repúdio ao golpe de Estado de 24 de março de 1976. “A 50 anos do golpe genocida, estamos juntos novamente nesta histórica praça — e em todas as praças do país —, com profunda convicção, para reafirmar que a memória se defende lutando e porque sabemos que é necessário unir as lutas para fortalecê-las em tempos difíceis”, começou o documento oficial lido na Praça de Maio. “São 30 mil! Foi e é genocídio. Não esquecemos, não perdoamos e não nos reconciliamos!”. Por volta do meio-dia, várias horas antes de a mobilização começar oficialmente, o centro da Cidade de Buenos Aires já estava lotado. Famílias inteiras, grupos de amigos e companheiros de militância alimentavam as intermináveis colunas, repletas de bandeiras e tambores. “Todos os anos marchamos, mas este é o primeiro em que viemos com as meninas”, conta Gustavo, professor do ensino fundamental, enquanto suas filhas nos mostram uma bandeira com bordados feitos por elas mesmas, com a frase “Florescerão

mil flores”, ao lado do tradicional lenço das Mães e Avós da Praça de Maio.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 26/03/2026

Título: Lei que criminaliza misoginia é aprovada no Senado sob ataques nas redes

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/03/lei-que-criminaliza-misoginia-e-aprovada-no-senado-sob-ataques-nas-redes/>

“O Projeto de Lei 896/2023 — conhecido popularmente como PL antimisoginia, da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), foi aprovado nesta terça-feira (24) no plenário do Senado por 67 votos a favor. Não houve nenhum voto contrário ou abstenções por parte dos parlamentares presentes. Agora, o texto segue para apreciação da Câmara dos Deputados. O texto criminaliza a misoginia (ódio ou aversão a mulheres) e o insere entre os crimes contidos na Lei do Racismo. O texto avançou na casa legislativa principalmente pela repercussão de casos recentes de violência contra mulheres. No ano passado, 1.568 ocorrências de feminicídios foram registradas no Brasil – um crime de gênero cometido, em praticamente 80% dos casos, por companheiros ou ex-parceiros das vítimas, segundo o relatório Retratos do Feminicídio no Brasil, recém-publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Houve, no entanto, uma mobilização e resistência ao projeto por parte de parlamentares bolsonaristas, que apresentaram recursos para adiar a votação do projeto. Nas redes e em apps de mensagens, publicações que se opõem ao PL apresentam dois eixos argumentativos principais. O primeiro sustenta que a aprovação da lei levaria à censura nas redes sociais. O segundo afirma que o texto importaria agendas ideológicas contrárias a valores tradicionais.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 27/03/2026

Título: Estudantes protestam contra medidas neoliberais de Kast no Chile

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/estudantes-protestam-contra-medidas-neoliberais/>

“Milhares de estudantes do ensino médio e universitários realizaram um protesto no centro de Santiago, no Chile, nesta quinta-feira (26) contra as políticas do governo de extrema direita do presidente José Antonio Kast. As ações sofreram forte repressão policial. Os Carabineros, força policial chilena, tentaram dispersar a manifestação usando canhões de água e gás lacrimogêneo contra os estudantes. Os manifestantes rejeitam o corte orçamentário de quase 3%, que afeta principalmente áreas como educação e saúde. Rechaçam também o aumento nos preços dos combustíveis, que chega a quase 60% no caso do diesel. Os estudantes apontam que o aumento terá efeitos diretos no custo de vida, encarecendo alimentos, transporte e outros serviços básicos. Os estudantes também protestam por demandas mais diretas, contra o endurecimento das penalidades para devedores do Empréstimo Estudantil com Garantia Estatal e a eliminação gradual da gratuidade do ensino superior para estudantes com mais de 30 anos, propostas por Kast. A Assembleia Coordenadora de Estudantes do Ensino Médio (Aces) afirmou que essas decisões fazem parte de um ataque sistemático aos direitos estudantis e sociais.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 29/03/2026

Título: Haiti: Constituição que pôs fim à ditadura não acabou com dominação imperialista

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/03/29/haiti-constituicao-que-pos-fim-a-ditadura-nao-acabou-com-dominacao-imperialista/>

“Homenagear a Constituição haitiana, que completa 39 anos neste domingo (29), tem algo de ironia, considerando o auge da inconstitucionalidade no qual o Haiti se encontra. As últimas eleições que foram realizadas no país, já em um clima de tensão e forte repressão exercida por gangues armadas, ocorreram em 2016. Ou seja, todos os mandatos então atribuídos, seja em nível local ou nacional, caducaram há tempo. Hoje, o governo está nas mãos de um primeiro-ministro nomeado fora do quadro constitucional, porém declaradamente apoiado pelas embaixadas do Canadá e dos Estados Unidos. Esses países enviaram navios de guerra para a baía de Porto Príncipe, em fevereiro deste ano, para impedir a destituição de Alix Didier Fils-Aimé. “Essa é a raiz do nosso problema: o neocolonialismo imposto”, analisa Henry Boisrolin, coordenador do Comitê Democrático Haitiano na Argentina, em entrevista ao Brasil de Fato. Segundo ele, se a queda da família Duvalier, que governou o país em um regime de opressão entre 1957 e 1986, e o

reestabelecimento das liberdades fundamentais representaram um marco na história do país, isso não foi suficiente para garantir a soberania do povo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 30/03/2026

Título: O “moderado” Flávio Bolsonaro pediu intervenção dos EUA nas eleições

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/03/o-moderado-candidato-flavio-bolsonaro-e-made-in-usa/>

“Discurso no CPAC demonstra que candidatura de Flávio é forjada por Eduardo e a turma de Steve Bannon. “Apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem adequadamente”, disse Flávio Bolsonaro no último sábado (28/3) em Texas, dirigindo-se a uma plateia cheia de nomes da extrema direita ao estrear no CPAC, evento cujos organizadores, Mercedes e Matt Schlapp, são amigos e aliados de Eduardo Bolsonaro nos EUA. É Eduardo quem organiza os CPACs no Brasil. “Em vez da administração Biden interferir em nossas eleições para instalar um socialismo que odeia a América, aplicar pressão diplomática por eleições livres e justas baseadas em valores de origem americana”, completou. Chama a atenção a ausência da palavra “democracia” no discurso de Flávio Bolsonaro. Nem uma só vez a palavra foi mencionada. O pré-candidato não pediu que os EUA façam pressão por “eleições democráticas” no Brasil, mas que as nossas eleições sejam “baseadas em valores de origem americana”, ou seja, que sigam os interesses dos EUA. Sai a democracia, entra a “liberdade” norte-americana, que agora declara abertamente poder intervir onde quiser, quando quiser.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 30/03/2026

Título: Com Maduro e Cilia sequestrados, reabertura de embaixadas faz parte de plano dos Estados Unidos

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/03/30/mesmo-com-maduro-e-cilia-sequestrados-venezuela-e-estados-unidos-reabrem-embaixadas-e-retomam-relacoes-diplomaticas/>

“Após mais de sete anos de relações rompidas entre Estados Unidos e Venezuela, as embaixadas

de ambos os países voltaram a funcionar nesta segunda-feira (30). O Departamento de Estado do governo estadunidense afirmou que o ato marca um novo capítulo na relação diplomática entre as duas nações, embora o presidente constitucional do país, Nicolás Maduro, e sua esposa, a deputada nacional Cilia Flores, continuem em cativeiro, após seu sequestro no dia 3 de janeiro pelas forças estadunidenses. “Hoje, estamos retomando formalmente as operações na Embaixada dos EUA em Caracas, marcando um novo capítulo em nossa presença diplomática na Venezuela. (...) A retomada das operações na Embaixada dos EUA em Caracas é um marco fundamental na implementação do plano de três fases do presidente para a Venezuela e fortalecerá nossa capacidade de interagir diretamente com o governo interino da Venezuela, a sociedade civil e o setor privado”, disse o Departamento de Estado no comunicado. No sábado, 28 de março, a missão diplomática venezuelana também hasteou a bandeira nacional em Washington. O evento simbolizou a recuperação das sedes diplomáticas da Venezuela em solo estadunidense. O mesmo edifício havia sido ocupado por apoiadores do governo venezuelano, após os Estados Unidos reconhecerem como presidente da Venezuela o então deputado Juan Guaidó. O objetivo do grupo era impedir a entrada de representantes da oposição.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 31/03/2026

Título: Nova justiça agrária na Colômbia mira conflitos por terra e dívida histórica com o campesinato

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/03/31/nova-justica-agraria-na-colombia-mira-conflitos-por-terra-e-divida-historica-com-o-campesinato/>

“O presidente colombiano Gustavo Petro sancionou a lei estatutária da Jurisdição Agrária e Rural, criando um sistema judicial especializado para resolver conflitos por terra e ampliando o acesso à justiça para camponeses, povos indígenas e comunidades negras no país. A medida é considerada um passo central para a implementação da Reforma Rural Integral prevista no Acordo de Paz de 2016, que resultou na desmobilização das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A lei foi sancionada na última sexta-feira (27), em Cereté, no departamento de Córdoba. A nova jurisdição estabelece juízes e tribunais específicos para tratar de conflitos agrários, com foco em garantir decisões mais rápidas e adequadas à realidade rural. A criação da jurisdição agrária

responde a uma demanda histórica do campesinato colombiano, que há décadas reivindica mecanismos institucionais para resolver disputas fundiárias sem recorrer à violência. Para René Ayala, analista político e diretor da agência Prensa Rural, a medida marca uma inflexão nesse processo. “É um fato histórico que tenha sido sancionada a lei de jurisdição agrária. Era uma luta do movimento camponês para garantir um mecanismo que resolvesse os conflitos de terra na Colômbia, que têm sido o motor do conflito no país”, afirmou ao Brasil de Fato.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 31/03/2026

Título: PL de Tabata Amaral equipara antisionismo a antisemitismo

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/6DUcqX-pl-de-tabata-amaral-equipara-antisionismo-a-antisemitismo>

“Nas vésperas (26/03) do Dia da Terra Palestina (30/03), a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) apresentou um projeto de lei (PL), com apoio de diversos deputados da extrema direita, mas também com nomes do Partido dos Trabalhadores, Partido Verde, Rede Sustentabilidade e colegas de bancada do Partido Socialista Brasileiro, que visa criminalizar o antissemitismo. Apesar de “recusar rótulos de esquerda ou direita”, Tabata Amaral é conhecida por possuir um papel ativo na retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros através de políticas de austeridade enquanto apoia direcionamento de dinheiro público a entes privados. Sionista de carteirinha, Tabata esteve em abril de 2025 no Fórum Global da organização sionista Comitê Judaico Americano (AJC), defendendo a “democracia israelense” e prestando seu “apoio inabalável” a Israel. Apesar de a Lei nº 7.716/1989 (que classifica a intolerância religiosa no Brasil como crime inafiançável e imprescritível, equiparado ao racismo) incluir, por obviedade, os judeus, o projeto de Tabata visa classificar o “Estado de Israel” como uma “coletividade judaica” e que, por isso, o antissemitismo incluiria críticos a Israel e pode ofender, inclusive, não judeus que “possuem relação com a comunidade judaica”. Classificar o Estado genocida e colono de Israel como “coletividade judaica” somente reforça que o sionismo é necessariamente baseado em um apagamento étnico e racial e políticas de apartheid contra não judeus, sobretudo palestinos que vivem sob a Palestina ocupada e sofrem discriminações pela Justiça e exército israelense.” (leitura completa no link)